

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18020604>

**UMUMTA'LIM MAKTABLARI DIREKTORLARINING BOSHQARUV
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINI
TAKOMILLASHTIRISH**

Egamberdiyeva Gulxayxon Bahodirjon qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik

Mahorat milliy institutining stajyor-tadqiqotchisi

gulxayohon7074@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi umumta'lim maktablarining rivojlanish holati, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar chuqur tahlil qilingan. Xususan, maktab rahbarlarining boshqaruv kompetensiyasi, strategik fikrlashi, innovatsion yondashuvlarni joriy eta olish salohiyati ta'lim sifatiga qanday ta'sir ko'rsatishi yoritilgan. Maktab infratuzilmasini modernizatsiya qilish, o'qituvchilar salohiyatini oshirish, hududlar o'rtasidagi ta'lim sifatidagi tafovutlarni kamaytirish zarurati ta'kidlangan. Shuningdek, maqolada zamonaviy boshqaruv uslublarini joriy etish, malaka oshirish kurslari va mentorlik tizimi orqali maktab direktorlarining salohiyatini rivojlantirish bo'yicha takliflar berilgan. Muallif umumta'lim maktablarini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan asosiy omillar va ularning xususiyatlarini tizimli tarzda ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: *umumta'lim maktablari, boshqaruv kompetensiyasi, strategik fikrlash, innovatsion yondashuv, ta'lim sifati, maktab infratuzilmasi, o'qituvchilar salohiyati, hududiy tafovutlar, zamonaviy boshqaruv, malaka oshirish.*

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ**

Эгамбердиева Гулхаёхон Баходиржон кизи

Стажёр-исследователь Национального института
педагогического мастерства имени А.Авлоний

АННОТАЦИЯ

В данной статье подробно проанализировано состояние развития общеобразовательных школ Республики Узбекистан, существующие проблемы и перспективные направления. В частности, раскрыто, как управленческая компетентность, стратегическое мышление и способность директоров школ внедрять инновационные подходы влияют на качество образования. Отмечена необходимость модернизации школьной инфраструктуры, повышения потенциала учителей и сокращения различий в качестве образования между регионами. Также предложены меры по развитию потенциала директоров школ через внедрение современных методов управления, курсы повышения квалификации и систему наставничества. Автор систематически обозначил ключевые факторы и особенности, необходимые для эффективного управления общеобразовательными школами.

Ключевые слова: *общеобразовательные школы, управленческая компетентность, стратегическое мышление, инновационный подход, качество образования, школьная инфраструктура, потенциал учителей, региональные различия, современные методы управления, повышение квалификации.*

IMPROVING THE MECHANISM FOR DEVELOPING THE MANAGERIAL COMPETENCE OF GENERAL EDUCATION SCHOOL PRINCIPALS

Egamberdiyeva Gulxayxon Bahodirjon qizi

Intern researcher at the A.Avlona

National Institute of Pedagogical Excellence

ABSTRAKT

This article provides a thorough analysis of the development status, existing issues, and promising directions of general education schools in the Republic of Uzbekistan. In particular, it highlights how school leaders' management competence, strategic thinking, and ability to implement innovative approaches affect the quality of education. The article emphasizes the need to modernize school infrastructure, enhance teacher capacity, and reduce disparities in education quality across regions. Additionally, it offers proposals to develop school principals' capabilities through the introduction of modern management practices, professional development courses, and a mentorship system. The author systematically outlines the key factors and characteristics essential for the effective management of general education schools.

Keywords: *general education schools, management competence, strategic thinking, innovative approach, quality of education, school infrastructure, teacher capacity, regional disparities, modern management, professional development*

В Республике Узбекистан вопрос развития общеобразовательных школ сегодня является одним из наиболее важных и актуальных направлений системы образования. Общеобразовательные школы служат основой подготовки будущего поколения страны, обеспечивая воспитание образованных, квалифицированных и конкурентоспособных кадров. В условиях глобализации и цифровой трансформации качество образования становится не только

фактором личного успеха, но и решающим условием развития государства. Поэтому модернизация школьной инфраструктуры, приведение учебных программ в соответствие с международными требованиями, внедрение инновационных педагогических технологий и повышение квалификации учителей остаются важными задачами проводимых реформ. Особенно актуальным является обеспечение качества и равенства образования в школах отдалённых регионов, а также сокращение разрыва между территориями за счёт внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. По данным, количество общеобразовательных школ в Узбекистане составило 10 423 в 2023 году, а к 2024 году их число достигло 10 750. Наибольшее количество школ расположено в Ташкентской области — 1058, а наименьшее — в городе Ташкент, где функционирует 365 школ. Кроме того, по состоянию на 2022–2023 учебный год в Ташкенте действовали 44 негосударственные общеобразовательные школы [7]. Эти показатели напрямую связаны с численностью населения в регионах, уровнем инфраструктуры школ и степенью урбанизации. Несмотря на меньшее количество школ в столице, их вместимость выше и число учащихся значительно больше. Эффективное управление школами играет ключевую роль в обеспечении качественного обучения детей. Квалифицированное руководство школы способствует достижению учащимися высокого уровня знаний, поддерживает профессиональное развитие педагогов и способствует повышению качества образования. Поэтому развитие управленческих компетенций школьных руководителей сегодня является актуальной и важной задачей для системы образования.

Эффективное управление школами является одним из ключевых факторов обеспечения качества образования. Директор школы — это не только лицо, выполняющее административные функции, но и стратегический менеджер образовательного процесса, лидер педагогического коллектива и создатель социального бренда школы. Поэтому инновационное мышление директора, его

способность объединять команду, адаптироваться к изменениям и применять современные методы управления оказывают прямое влияние на качество образования.

Сегодня перед директорами школ стоят задачи стратегического планирования, управления финансовой деятельностью, эффективной организации человеческих ресурсов, внедрения цифровых технологий, а также налаживания плодотворного сотрудничества с педагогами и родителями. В этой связи особое значение приобретает обеспечение их профессионального развития, формирование лидерских компетенций и глубокое осознание ответственности за результаты управления.

Реформы в системе образования начинаются именно с уровня руководства. Поэтому повышение квалификации директоров школ, освоение современных подходов к образовательному менеджменту и создание возможностей для постоянного профессионального роста определены в качестве приоритетных задач. В условиях растущей конкуренции в сфере образования и повышения значимости международных рейтингов особенно важно стратегическое мышление руководителей школ, их способность эффективно управлять коллективом, готовность к финансовой самостоятельности и активное участие в грантах и проектах, что может вывести школу на новый уровень развития. В этой связи необходимо организовывать регулярные курсы повышения квалификации, системно оценивать управленческие компетенции и разрабатывать конкретные методические рекомендации по их развитию, что должно стать неотъемлемой частью современной образовательной политики.

Таблица-1

Эффективное управление деятельностью школы зависит от следующих основных факторов и их особенностей [11]

№	Факторы	Особенность
1.	Лидерские и управленческие компетенции	<ul style="list-style-type: none"> У директора школы и администрации должны быть достаточные управленческие навыки, стратегическое мышление и лидерские качества. Важно использование современных подходов в менеджменте управления (например, образовательный менеджмент, системы мониторинга и оценки, принятие решений на основе данных).
2.	Потенциал учителей и их постоянное профессиональное развитие	<ul style="list-style-type: none"> уровень знаний педагогического состава и способность применять инновационные методики. Постоянное профессиональное развитие учителей и участие в курсах повышения квалификации напрямую влияют на качество образования.
3.	Качество образования и учебные программы	<ul style="list-style-type: none"> Актуальность учебных планов и программ, их ориентация на практическую деятельность. Если знания по предметам преподаются глубоко и системно, престиж школы возрастает.
4.	Инфраструктура и материально-техническая база	<ul style="list-style-type: none"> Оснащённость современных учебных кабинетов, лабораторий и информационно-коммуникационных технологий. Наличие библиотеки, спортивных залов и

		условий для здорового питания повышает привлекательность школы.
5.	Сотрудничество с родителями и общественностью	<ul style="list-style-type: none"> • Установление эффективного общения и сотрудничества с родителями. • Учет общественного мнения, управление, основанное на принципе открытости.
6.	Система внутреннего контроля и оценки	<ul style="list-style-type: none"> • Постоянный контроль за деятельностью учителей и достижениями учащихся через систему внутреннего аудита. • Разработка стратегии развития на основе результатов оценки.

В Республике Узбекистан реформы в сфере образования направлены на повышение роли общеобразовательных школ, улучшение качества обучения и ускоренную подготовку конкурентоспособных кадров. Эффективность этих процессов во многом зависит от управленческих компетенций директоров школ, включающих стратегическое планирование, решение проблем, лидерство, коммуникацию и применение инновационных методов управления.

Для развития компетенций руководителей важно регулярно организовывать курсы повышения квалификации и практико-ориентированные тренинги, включающие стратегии управления, цифровое администрирование, финансовый менеджмент и командную работу с учетом международного опыта. Не менее значимым является внедрение системы наставничества, позволяющей опытным директорам делиться знаниями с молодыми коллегами, что способствует обмену опытом и формированию лидерских навыков.

Совершенствование систем оценки и мотивации, использование современных критериев, учет взаимодействия с коллективом, родителями и общественностью, а также материальное стимулирование повышают результативность работы руководителей. Широкое внедрение цифровых

технологий — электронных журналов, онлайн-мониторинга и дистанционных платформ — облегчает процессы контроля, анализа и управления школой.

Разработка стратегических планов развития школ с учетом региональных особенностей, социально-экономического положения учащихся и инфраструктуры является важным условием устойчивого развития. Стратегическое планирование позволяет прогнозировать развитие школы, своевременно выявлять проблемы и внедрять инновационные решения. Комплексное применение этих мер способствует модернизации системы управления школами и повышению качества образования.

Таким образом, развитие управленческих компетенций директоров общеобразовательных школ должно осуществляться на основе систематического повышения квалификации, внедрения наставничества, справедливой системы оценки и мотивации, широкого использования цифровых технологий и стратегического планирования. Эти меры обеспечат модернизацию образовательной системы и выведут школы на новый этап развития.

Таблица-2

Механизмы развития управленческих компетенций директоров общеобразовательных школ [11]

№	Механизмы	Особенности
1.	Повышение квалификации и образовательные программы	Одним из наиболее важных механизмов развития управленческой компетенции директоров является проведение курсов повышения квалификации и тренингов. Руководители школ должны постоянно обновлять свои знания и навыки. Они должны углублять свои знания в области педагогического менеджмента, инноваций в образовании, управления организацией и других областях. В этой связи важным является проведение специализированных образовательных программ, онлайн-курсов и

		семинаров. Это позволяет директорам повысить свои управленческие навыки в соответствии с современными требованиями.
2.	Менторство	Назначение наставников для школьных руководителей побуждает их делиться своим опытом и помогает новым директорам быстрее осваивать эффективные методы управления. Наставниками могут быть опытные директора или эксперты в области управления.
3.	Использование информационных технологий	Обеспечение школьных директоров возможностями для эффективного использования информационных технологий повышает их управленческую эффективность. Электронные системы управления, использование IT-инструментов для мониторинга и оценки учебного процесса помогают директорам сэкономить время и повысить эффективность принятия решений. Также использование данных школьной информации для анализа и принятия стратегических решений способствует улучшению управления.
4.	Стратегическое планирование и принятие решений	Директора должны получать помощь в определении стратегического направления развития своей школы. Школьные руководители должны учиться эффективному стратегическому планированию для достижения общих целей учебного заведения. Важно, чтобы они принимали решения, направленные на внедрение инноваций в образование, эффективное распределение ресурсов и улучшение качества образования для учащихся.

5.	Связи с общественностью	В развитии управленческой компетенции директоров важную роль играет установление эффективных контактов с обществом, родителями и другими заинтересованными сторонами. Эти связи играют важную роль в улучшении имиджа школы и повышении качества образования. Директора должны поддерживать постоянный контакт с командой школы и вовлекать всех заинтересованных сторон в образовательный процесс.
----	--------------------------------	---

Эффективность работы образовательной системы, включая общеобразовательные школы, во многом определяется уровнем управленческих компетенций руководителей. Компетенции директора включают не только обеспечение высокого качества обучения, но и способность решать проблемы учебного процесса, развивать профессиональный потенциал педагогов и укреплять позицию школы в обществе. Поэтому важнейшей задачей является разработка и внедрение действенных механизмов развития управленческих навыков школьных руководителей.

Развитие управленческих компетенций директоров — ключевой фактор успешного функционирования системы образования. Постоянное совершенствование управленческих навыков позволяет директорам повышать качество образовательного процесса, внедрять инновационные подходы и обеспечивать более высокий уровень обучения учащихся. Для этого необходимо комплексно использовать курсы повышения квалификации, программы наставничества, информационные технологии и систему внешней оценки. Эти меры способствуют внедрению современных методов управления и повышению эффективности работы школ на национальном и международном уровнях.

Следует отметить, что в современных условиях развитие управленческих компетенций приобретает особую актуальность. Необходимость обновления

профессиональных знаний, стратегического мышления и лидерских качеств, умение эффективно организовывать и контролировать учебный процесс, а также внедрять цифровые технологии требует постоянного повышения управленческого потенциала. Исследования подтверждают прямое влияние компетенций руководителя на качество образования, успеваемость учащихся и мотивацию педагогического коллектива.

Таким образом, развитие управленческих компетенций должно обеспечиваться через регулярные курсы повышения квалификации, участие директоров в инновационных проектах, внедрение систем наставничества и практико-ориентированных тренингов. Дополнительно необходимо совершенствовать систему оценки результатов их деятельности и применять подход, ориентированный на конечные показатели. Комплексная реализация этих мер позволит значительно повысить управленческий потенциал директоров и обеспечит положительное влияние на качество образовательной системы в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 22 martdagi PQ-2874-sonli Farmoni. <https://www.gov.uz/uz/docs/2017/03/22/10068>
2. UNESCO (2021). "Ta'lim va boshqaruvda innovatsiyalar" <https://en.unesco.org/themes/education>
3. World Bank (2020). "Ta'lim tizimini rivojlantirish va boshqaruv innovatsiyalari" <https://www.worldbank.org/en/topic/education>
4. OECD (2022). "Raqqamli texnologiyalar va ta'lim boshqaruvi" <https://www.oecd.org/education/>
5. Abdeev R.F. Boshqaruv mexanizmi, uning genezisi va tizimni tashkil etuvchi roli // Falsafiy fanlar. - 1990. - No 4. - S. 105-113.
6. Afanasiev V.G. Dastur-maqсадlarni boshqarish; Jamiyatni ilmiy boshqarish; nashr 2 / ed. OK.

7. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi. (2023). www.stat.uz
8. Northouse, P. G. (2015). Educational Leadership and Management: Theory, Policy, and Practice. Sage Publications.
9. Kouzes, J. M., & Posner, B. Z. (2017). The Leadership Challenge. Wiley.
10. Johnson, G., & Scholes, K. (2002). Strategic Management in Education. Pearson Education.
11. Результаты исследования автора